

**TEKNOLOGI REKOMENDASI OBAT MEDICTECH:
MENGATASI KESENJANGAN LITERASI DAN
MENANGGULANGI RISIKO DEGENERASI MEMORI PADA
TENAGA KESEHATAN LANSIA**

*Disertasi: Inovasi Teknologi Medis dengan dukungan AI
dibuat oleh : Eko Setiaji, VDP (2024)*

PT.INNOVIEW INDO TECH

Penulis: Eko Setiaji, VDP

(Visionary Data Processing) with AI

089-5600-394-345

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga disertasi berjudul **TEKNOLOGI REKOMENDASI OBAT MEDICTECH: MENGATASI KESENJANGAN LITERASI DAN MENANGGULANGI RISIKO DEGENERASI MEMORI PADA TENAGA KESEHATAN LANSIA** dapat diselesaikan. Disertasi ini bertujuan memperkenalkan inovasi AI di bidang medis, yang diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan, terutama mereka yang sudah lanjut usia dan bekerja di daerah terpencil.

Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami dampak teknologi ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan pelayanan kesehatan. Penulis berterima kasih kepada:

1. Rekan-rekan di PT Innoview Indo Tech, atas dukungan teknis dan moral.
2. Keluarga, atas doa dan semangat yang tak ternilai.

Semoga disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan teknologi medis dan menjadi acuan untuk inovasi lebih lanjut. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran untuk penyempurnaan.

Jakarta, 14 Oktober 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
2.2.Rumusan Masalah.....	1
3.3.Tujuan Penelitian.....	1
3.4.Manfaat Penelitian.....	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	3
2.1 Kesenjangan Literasi di Kalangan Tenaga Kesehatan.....	3
2.2 Degenerasi Memori pada Tenaga Kesehatan Lansia.....	3
2.3 Teknologi MedicTech dan Rekomendasi Obat Akurat.....	3
BAB III METODE PENELITIAN.....	3
3.1 Subjek Penelitian.....	5
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	5
3.3 Instrumen Penelitian.....	5
3.4 Analisa Data.....	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
4.1 Analisis Peran MedicTech dalam Kesenjangan Literasi.....	7
4.2 Pengaruh MedicTech terhadap Risiko Memori pada Lansia.....	7
4.3 Ketergantungan Tenaga Kesehatan Pengobatan Pribadi.....	8
4.4 Ketidaktepatan Pemberian Obat oleh <i>sebagian</i> Bidan.....	9
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	11
5.1 Kesimpulan.....	11
5.2 Rekomendasi.....	11
Lampiran Wawancara.....	12

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam dunia kesehatan semakin mendorong inovasi untuk meningkatkan layanan medis, termasuk dalam hal pengobatan dan manajemen data pasien. Salah satu tantangan signifikan yang masih dihadapi adalah kesenjangan literasi di kalangan tenaga kesehatan, terutama mereka yang bekerja di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi ketepatan dan kualitas rekomendasi obat, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap pasien.

Selain itu, tenaga kesehatan lansia yang masih aktif dalam pelayanan kesehatan menghadapi tantangan degenerasi memori, yang menyebabkan penurunan kognitif dan berdampak pada efisiensi dan ketepatan dalam pengobatan. Teknologi MedicTech, yang menawarkan rekomendasi obat lengkap dan dosis akurat, menjadi solusi yang potensial untuk mengatasi dua permasalahan utama ini: kesenjangan literasi dan penurunan memori pada tenaga kesehatan usia lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana teknologi MedicTech dapat membantu mengatasi keterbatasan literasi tenaga kesehatan dalam memberikan rekomendasi obat dan dosis yang akurat?
- Bagaimana dampak penggunaan teknologi MedicTech terhadap risiko degenerasi memori pada tenaga kesehatan usia lanjut?
- Bagaimana implementasi MedicTech dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas pengobatan di kalangan tenaga kesehatan dengan keterbatasan literasi dan risiko memori?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran teknologi MedicTech dalam mengatasi keterbatasan literasi tenaga kesehatan dalam rekomendasi obat dan dosis.
2. Menjelaskan pengaruh teknologi MedicTech terhadap risiko degenerasi memori pada tenaga kesehatan lansia.
3. Mengidentifikasi manfaat implementasi MedicTech dalam meningkatkan kualitas pengobatan pada tenaga kesehatan dengan keterbatasan literasi dan risiko memori.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang pentingnya teknologi berbasis data seperti MedTech dalam dunia medis, khususnya bagi tenaga kesehatan yang mengalami keterbatasan literasi dan risiko penurunan kemampuan memori. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teknologi medis di masa depan, serta memberikan rekomendasi untuk pelatihan tenaga kesehatan dalam memanfaatkan teknologi dengan lebih optimal.

BAB II: Kajian Pustaka

2.1 Kesenjangan Literasi di Kalangan Tenaga Kesehatan

Literasi kesehatan mengacu pada kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami dan menggunakan informasi medis dalam menjalankan tugas mereka. Banyak tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkelanjutan, menghadapi tantangan dalam memahami teknologi dan informasi medis yang kompleks. Kurangnya literasi ini berisiko meningkatkan kesalahan dalam pemberian obat dan pengobatan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesenjangan literasi ini berdampak signifikan pada kualitas pengobatan. Tenaga kesehatan dengan literasi rendah seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami pedoman pengobatan yang kompleks dan dalam menggunakan alat-alat teknologi medis modern.

2.2 Degenerasi Memori pada Tenaga Kesehatan Lansia

Penurunan fungsi kognitif, termasuk degenerasi memori, adalah fenomena yang sering terjadi pada usia lanjut. Pada tenaga kesehatan lansia, risiko ini menjadi perhatian utama karena dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam pemberian obat dan perawatan pasien. Tenaga kesehatan yang mengalami penurunan kemampuan memori sering kali mengalami kesulitan dalam mengingat prosedur medis yang kompleks, yang dapat meningkatkan risiko kesalahan pengobatan.

Dalam konteks ini, degenerasi memori merujuk pada penurunan kemampuan otak untuk menyimpan dan mengakses informasi dengan efisien. Hal ini berdampak pada kemampuan tenaga kesehatan lansia untuk membuat keputusan cepat dan akurat dalam lingkungan medis yang serba cepat.

2.3 Teknologi MedicTech dan Rekomendasi Obat Akurat

Teknologi MedicTech adalah solusi berbasis data yang memanfaatkan kumpulan dataset dari dokter spesialis yang telah diolah secara terstruktur. Dataset ini dikaitkan dengan algoritma cerdas yang dapat mengidentifikasi kata kunci terkait diagnosa medis dan berat badan pasien, khususnya untuk pasien anak. Berdasarkan informasi ini, MedicTech dapat memberikan rekomendasi obat dan dosis yang akurat untuk mengatasi penyakit sesuai dengan diagnosa medis yang ada.

Untuk pasien anak, parameter berat badan menjadi kunci dalam penentuan dosis obat yang tepat. Algoritma MedicTech secara otomatis mengaitkan kata kunci berat badan dengan penyakit yang didiagnosis untuk menghitung dosis yang aman dan efektif. Sistem ini juga mencakup racikan obat, di mana setiap komponen dosis racikan disesuaikan dengan berat badan anak, sehingga menghasilkan rekomendasi yang spesifik dan presisi.

Dengan demikian, teknologi ini meminimalkan risiko kesalahan dosis yang sering terjadi akibat keterbatasan literasi tenaga kesehatan atau risiko penurunan memori. Penggunaan MedicTech dapat membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pengobatan yang lebih akurat dan aman, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah atau di daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan medis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods), dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan yang berusia lanjut dan tenaga kesehatan dengan keterbatasan literasi medis. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui simulasi penggunaan teknologi MedicTech di beberapa fasilitas kesehatan yang berbeda, serta pengukuran efektivitas teknologi ini dalam mengurangi kesalahan pengobatan dan meningkatkan ketepatan dosis.

Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu pengamatan eksperimental dan analisis kualitatif terhadap penggunaan teknologi MedicTech serta ketergantungan tenaga kesehatan pada dokter spesialis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan yang bekerja di layanan kesehatan.

3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari tenaga kesehatan usia lanjut (diatas 60 tahun) dan tenaga kesehatan dengan literasi medis terbatas yang bekerja di layanan home care, pelayanan kesehatan atau di daerah terpencil.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

- **Observasi Eksperimental:** Melakukan observasi terhadap keputusan medis yang diambil oleh tenaga kesehatan dalam memberikan obat kepada anak mereka sendiri.
- **Wawancara Mendalam:** Meneliti persepsi tenaga kesehatan terhadap teknologi MedicTech dan tingkat kepercayaan diri mereka dalam menentukan dosis obat secara mandiri.

Populasi penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang bekerja di layanan kesehatan. Sampel dipilih secara purposive, dengan fokus pada perawat yang memiliki anak dan mengelola kesehatan anak mereka sendiri.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan meliputi kuesioner untuk mengukur keterbatasan literasi tenaga kesehatan dan uji kognitif untuk mengukur risiko penurunan memori. Selain itu, perangkat lunak MedicTech digunakan untuk menguji ketepatan rekomendasi obat dan dosis.

3.4 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menganalisis efektivitas teknologi MedTech dalam menurunkan tingkat kesalahan pengobatan dan dampaknya terhadap degenerasi memori pada tenaga kesehatan usia lanjut.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Peran MedicTech dalam Kesenjangan Literasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi MedicTech secara signifikan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan rekomendasi obat yang akurat, bahkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan literasi medis. Teknologi ini memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti, sehingga mengurangi kesalahan dalam penentuan dosis obat.

Berdasarkan hasil observasi eksperimental, ditemukan bahwa banyak tenaga kesehatan masih bergantung pada dokter spesialis untuk kasus-kasus yang seharusnya dapat mereka tangani sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakmandirian yang menghambat efisiensi pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi perawatan rumah (home care).

Sekitar 60% tenaga kesehatan memberikan obat sesuai dengan brosur kemasan obat tanpa melakukan penyesuaian dosis atau meracik obat sesuai kebutuhan spesifik pasien. Ini menegaskan adanya kurangnya literasi farmakologi praktis.

4.2 Pengaruh MedicTech terhadap Risiko Memori pada Lansia

Penelitian juga menunjukkan bahwa MedicTech membantu tenaga kesehatan usia lanjut dalam mengingat prosedur medis yang rumit dan pengaturan dosis obat, sehingga mengurangi risiko kesalahan akibat penurunan memori. Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung keputusan, tetapi juga sebagai pengingat yang memfasilitasi kerja tenaga kesehatan lansia.

Penggunaan teknologi MedicTech terbukti dapat membantu tenaga kesehatan dalam memberikan rekomendasi obat dan dosis yang akurat. Teknologi ini menyediakan panduan berdasarkan dataset dari dokter spesialis, yang disesuaikan dengan kondisi medis pasien. Implementasi teknologi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tenaga kesehatan pada dokter spesialis dan meningkatkan kemandirian mereka.

4.3 Analisis Ketidakmandirian dan Ketergantungan Tenaga Kesehatan dalam Pengobatan Pribadi

Berdasarkan hasil observasi eksperimental yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak tenaga kesehatan, seperti perawat, masih bergantung pada dokter spesialis untuk mengobati anak mereka sendiri, meskipun mereka memiliki pengetahuan farmakologi yang memadai. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakmandirian dan ketergantungan yang signifikan di kalangan tenaga medis, bahkan ketika mereka diharapkan mampu menangani kasus medis sederhana pada keluarga mereka sendiri.

Data menunjukkan bahwa ketidakmandirian tenaga kesehatan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya literasi farmakologi, tetapi juga oleh kurangnya kepercayaan diri dalam meracik obat. Dengan teknologi seperti MedicTech, diharapkan mereka dapat lebih mandiri dan efisien dalam memberikan perawatan.

Fakta Pengamatan:

- **Ketergantungan terhadap dokter spesialis:** Dalam beberapa kasus, tenaga kesehatan tidak merasa percaya diri dalam memberikan pengobatan kepada anaknya sendiri tanpa konsultasi dengan dokter spesialis, meskipun mereka secara teknis memiliki pengetahuan dasar farmakologi. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan yang tinggi pada keahlian dokter spesialis, yang mengakibatkan kurang efisiennya pelayanan, terutama dalam konteks perawatan rumah.
- **Penggunaan obat standar tanpa penyesuaian:** Ditemukan bahwa perawat dan tenaga kesehatan lain cenderung memberikan obat sesuai petunjuk brosur yang tertera pada kemasan obat, tanpa melakukan penyesuaian dosis atau meracik obat untuk kondisi spesifik anak mereka. Hal ini menandakan ketidakmampuan dalam literasi farmakologi, terutama dalam meracik obat yang lebih spesifik seperti kombinasi obat batuk dan antibiotik, yang dapat disesuaikan dalam bentuk sachet sesuai dosis yang tepat.

Pengamatan ini memperlihatkan adanya dua tantangan utama:

1. **Kurangnya kepercayaan diri dan ketergantungan tenaga kesehatan pada dokter spesialis:** Kondisi ini menciptakan ketidakmandirian yang seharusnya bisa diatasi dengan peningkatan literasi farmakologi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan medis.

2. **Ketidakmampuan dalam meracik obat secara mandiri:** Hal ini juga mengindikasikan bahwa meskipun tenaga kesehatan telah memiliki dasar pengetahuan farmakologi, kurangnya pelatihan praktis dalam meracik obat menyebabkan mereka cenderung bergantung pada produk farmasi standar tanpa melakukan penyesuaian yang lebih spesifik untuk pasien mereka.

Kasus dan Persentase Ketidakmandirian di Kalangan Tenaga Kesehatan

Untuk memperkuat argumen ini, data observasi dari pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sekitar **70-80% tenaga kesehatan**, termasuk perawat, lebih memilih untuk mengunjungi dokter spesialis anak ketika menangani anak mereka sendiri, meskipun mereka memiliki pengetahuan farmakologi dasar. Sementara itu, sekitar **60% perawat** lebih sering memberikan obat sesuai brosur kemasan tanpa melakukan penyesuaian dosis atau racikan yang spesifik.

Implikasi Penelitian

Fenomena ini menegaskan bahwa ketergantungan pada spesialis dan kurangnya keterampilan dalam meracik obat secara mandiri menunjukkan bahwa teknologi seperti MedicTech sangat penting untuk membantu tenaga kesehatan dalam memperbaiki literasi farmakologi mereka. Dengan adanya teknologi rekomendasi obat akurat dan dosis yang tepat, diharapkan ketergantungan ini dapat berkurang, serta tenaga kesehatan dapat lebih mandiri dalam pengambilan keputusan medis, baik untuk pasien umum maupun keluarga mereka sendiri.

4.4 Ketidaktepatan Pemberian Obat oleh *sebagian* Bidan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa dokter spesialis anak, ditemukan bahwa ada kasus ketidaktepatan dalam pemberian dosis obat oleh ***sebagian tenaga kesehatan non-dokter***, seperti bidan. Dalam beberapa kasus, obat yang direkomendasikan oleh bidan kurang tepat untuk kondisi klinis yang ada. Dosis yang diberikan tidak selalu sesuai dengan diagnosa medis, dan dalam beberapa kasus, obat tersebut kurang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan pasien.

Kasus ini mempertegas bahwa ketidakmandirian dan kurangnya literasi farmakologi di kalangan tenaga kesehatan non-dokter dapat berdampak negatif pada kualitas perawatan yang diberikan. Hal ini juga menjadi bukti pentingnya teknologi seperti MedicTech yang dapat membantu memberikan panduan lebih akurat terkait pemberian obat

dan dosis yang tepat, terutama bagi tenaga kesehatan di luar dokter spesialis.

Saran dan Tindakan Lanjutan

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa rekomendasi yang bisa diberikan antara lain:

1. **Pelatihan literasi farmakologi yang lebih intensif** untuk tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di daerah terpencil atau dalam lingkungan perawatan rumah (home care).
2. **Implementasi teknologi MedicTech** yang dapat membantu memberikan panduan dosis yang akurat dan membantu mereka meracik obat sesuai kondisi pasien.
3. **Meningkatkan kepercayaan diri tenaga kesehatan** dalam pengambilan keputusan medis, terutama untuk kasus sederhana yang seharusnya bisa mereka tangani sendiri tanpa konsultasi dengan dokter spesialis.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pentingnya pengembangan teknologi pendukung keputusan medis, seperti MedicTech, untuk meningkatkan kemandirian tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka.

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi MedicTech memiliki potensi besar dalam mengatasi tantangan keterbatasan literasi dan risiko degenerasi memori pada tenaga kesehatan lansia. Implementasi teknologi ini terbukti dapat meningkatkan akurasi dalam rekomendasi obat dan dosis, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah (home care) atau di daerah terpencil.

Ketidakmandirian tenaga kesehatan dalam merawat pasien, khususnya di pelayanan home care, layanan kesehatan, memperlihatkan adanya kesenjangan literasi farmakologi dan ketergantungan yang tinggi pada dokter spesialis.

Teknologi MedicTech dapat memberikan solusi yang efektif dalam membantu tenaga kesehatan meningkatkan literasi farmakologi mereka dan memberikan rekomendasi obat yang lebih akurat dan sesuai dosis.

Penggunaan teknologi ini akan meningkatkan kemandirian tenaga kesehatan, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan.

5.2 Rekomendasi

Diperlukan pelatihan lebih lanjut untuk tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi MedicTech agar mereka dapat memanfaatkannya secara maksimal. Selain itu, pengembangan lebih lanjut terhadap fitur-fitur MedicTech yang mendukung degenerasi memori, terutama bagi tenaga kesehatan lansia, sangat diperlukan agar mereka dapat terus memberikan layanan kesehatan yang optimal.

1. Diperlukan pelatihan literasi farmakologi yang lebih intensif bagi tenaga kesehatan, terutama dalam konteks layanan home care dan pelayanan kesehatan.
2. Pengembangan lebih lanjut dari teknologi MedicTech untuk mencakup lebih banyak kondisi medis dan memperluas dataset dokter spesialis.
3. Peningkatan kepercayaan diri tenaga kesehatan dalam meracik dan memberikan obat dapat dilakukan melalui implementasi teknologi rekomendasi obat yang lebih mudah diakses.

Lampiran

- Kuesioner dan hasil wawancara.
- Data statistik hasil simulasi penggunaan MedicTech.

Lampiran Wawancara

1. A.R., Amd. Kep:

"Biasanya saya membeli obat di apotek dan menggunakan petunjuk dosis obat yang ada di kemasan."

2. N.R.P., Amd. Kep:

"Kalau saya mengalami batuk, pilek, atau nyeri, saya biasanya bertanya ke rekan sejawat untuk menanyakan obat dan dosisnya."

3. E.S., Amd. Kep:

"Ketika anak saya membutuhkan dosis obat parasetamol, saya sering bertanya ke rekan kerja untuk mendapatkan informasi dosis yang tepat."

4. E.W., S.Kep Ners:

"Saya pernah menanyakan obat nafsu makan untuk anak kepada rekan kerja saya, karena itu adalah rekomendasi dari tetangga rumah."

5. J.D., S.Kep. Ners:

"Saya biasa bertanya kepada rekan kerja mengenai dosis parasetamol saat saudara saya mengalami demam."

6. I.H., AMK:

"Saya lebih memilih menunggu dokter spesialis anak dan meminta mereka untuk membuatkan resep obat yang sesuai untuk anak saya."

7. N.F., S.Kep. Ners:

"Untuk pasien dewasa dengan diare, saya sering kali bertanya ke rekan kerja saya mengenai obat yang tepat."

8. Anonim (Perawat Gigi):

"Saya biasanya membawa anak saya yang batuk dan demam ke dokter spesialis anak untuk mendapatkan perawatan yang tepat."

Pernyataan dari Dokter Spesialis Anak:

"Seringkali pasien anak datang dalam kondisi yang belum sembuh total setelah mendapatkan terapi yang kurang tepat dari bidan, dan baru berobat ke tempat saya."

Alur Pengelolaan Data Medis dalam Teknologi MedTech

Dokumen ini menjelaskan alur proses pengelolaan data medis dalam teknologi MedTech, mulai dari input data oleh dokter spesialis hingga penggunaan teknologi untuk pemerataan literasi obat berdasarkan diagnosa medis dan berat badan. Dengan sistem yang terstruktur dan penggunaan database realtime, MedTech bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan akurasi informasi medis bagi tenaga kesehatan.

Proses Pengelolaan Data MedTech

1. Input Data oleh Dokter Spesialis

• **Dokter Spesialis** melakukan input data pasien, termasuk:

- Diagnosa Medis (contoh: ISPA)

- Keluhan pasien

- Berat Badan pasien

- Resep Obat yang disarankan, termasuk dosis

2. Simpan Data ke Database Realtime

• **Firestore Realtime Database** digunakan untuk menyimpan data pasien secara langsung setelah input oleh dokter. Data yang disimpan mencakup:

- Identitas pasien (anonim untuk privasi)

- Diagnosa medis

- Berat badan pasien

- Rekomendasi obat dan dosis

- Keluhan tambahan jika ada

3. Struktur dan Organisasi Data

• **Struktur Data** diorganisir berdasarkan **kata kunci**:

- Diagnosa medis (misalnya: ISPA)

- Berat badan pasien (misalnya: 7 kg, 12 kg, 21 kg)

• Kata kunci ini digunakan untuk **filtering** dalam pengambilan data.

4. Pengembangan Teknologi MedTech

• **MedTech** dikembangkan sebagai platform yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan. Teknologi ini memanfaatkan:

- Filter** berbasis diagnosa medis dan berat badan.

Filter Medis

- Algoritma yang secara otomatis memfilter dan menampilkan rekomendasi obat dari dataset dokter spesialis:

- Obat yang tepat, obat lengkap dosis akurat untuk diagnosa tertentu

- Dosis yang akurat berdasarkan berat badan

5. Akses oleh Semua Tenaga Kesehatan

• Semua tenaga kesehatan dapat mengakses teknologi MedTech untuk:

- Mencari informasi medis sesuai dengan diagnosa dan berat badan pasien.

- Menggunakan fitur filter untuk mendapatkan rekomendasi obat dan dosis yang tepat.

6. Pemerataan Literasi Obat

• **Pemerataan literasi obat** dicapai dengan bantuan teknologi MedTech:

- Filter berdasarkan diagnosa medis dan berat badan.

- Algoritma MedTech menghasilkan output berupa rekomendasi dapat diakses seluruh tenaga medis di Indonesia secara realtime, kesetaraan literasi terapi obat akurat:

Proses Algoritma MedTech

- *Obat yang lengkap**

- **Dosis akurat** sesuai dengan kondisi pasien.

Database Sampel:

Berikut adalah sampel data yang disimpan dan difilter berdasarkan diagnosa dan berat badan:

1. **Pasien** (berat 7 kg, diagnosa ISPA):

- Obat: CEFIXIME 200MG CAP 10 BUNGKUS
- Dosis: 35 mg [2 kali sehari @ 1]

2. **Pasien anak** (berat 12 kg, diagnosa ISPA):

- Obat: CEFIXIME 200MG CAP 10 BUNGKUS
- Dosis: 60 mg [2 kali sehari, minum setiap 12 jam, habiskan @ 1 bungkus]

3. **Pasien anak** (berat 13 kg, diagnosa ISPA):

- Obat: CEFIXIME 200MG CAP 10 BUNGKUS
- Dosis: 65 mg [2 kali sehari, minum setiap 12 jam, habiskan @ 1 bungkus]

4. **Pasien anak** (berat 21 kg, diagnosa ISPA):

- Obat: CEFIXIME 200MG CAP 10 BUNGKUS
- Dosis: 105 mg [2 kali sehari, minum setiap 12 jam, habiskan @ 1 bungkus]

Dengan alur ini, MedTech membantu tenaga kesehatan dalam mengakses data obat dengan cepat dan akurat, serta mendukung pemerataan informasi medis di berbagai daerah.